

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эркин Нуридинов УЗБЕКИСТАН - КИТАЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ.....	4
2. Nazokat Abdullaeva THE ROLE OF THE KOREAN DIASPORA IN THE DEVELOPMENT OF THE KHOREZM REGION'S ECONOMY IN THE LATE 1940 s-1980 s.....	10
3. Азизбек Бадалов ФАРҶОНА ВИЛОЯТИДАГИ ДАСТЛАБКИ ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК УЧАСТКАЛАРИ ТАРИХИДАН (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	15
4. Qunduz Bakdurdiyeva XORAZM VOHASIDAGI AN'ANAVIY ZARGARLIK BUYUMLARI (Boshga taqiladigan taqinchoqlar misolida).....	25
5. G'ulom Jumamurotov O'RTA OSIYO HUDUDIGA MONGOLOID IRQIGA MANSUB BO'LGAN XALQLARNING KIRIB KELISHI TARIXI.....	32
6. Икрамбек Джуманиязов ТАРИХНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	37
7. Gulnora Yuldasheva, Farida Suguraliyeva O'ZBEKISTON MA'NAVIY BOYLIĞI VA MADANIY HAYOTINING O'ZGARISHI.....	44
8. Абдуқодир Зоҳидов БЕРУНИЙНИ КАШФ ЭТГАН 3 БУЮК ЖАСОРАТ, ТАҲҚИҚОТЛАР ТАФСИЛОТЛАРИ, 2023-ЙИЛГИ ХАЛҚАРО АНЖУМАН МУАММОЛАРИ.....	49
9. Xushnodbek Mamadaliev FARG'ONA VODIYSIDA SHAHARLARNING "ESKI" VA "YANGI" QISMLARI (XIX ASRNING IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLAGI).....	68
10. Анварбек Омонов ОҲАНГАРОН ВОДИЙСИДАГИ ИЛК ПАЛЕОЛИТ ДАВРИ ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТОШ ИНДУСТРИЯСИГА ДОИР.....	79
11. Шаҳодат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИ АҲОЛИСИ ТАРИХИЙ МАНБА ВА АДАБИЁТЛАРДА.....	89
12. Axmedjon Yusupov ILK SAK-MASSAGET QABILALARIDA HARBİY İSH HAQIDA BA'Zİ MULOHAZALAR..	96

Абдуқодир Зоҳидов,
Фалсафа фанлари номзоди, доцент
Тошкент амалий фанлар университети

БЕРУНИЙНИ КАШФ ЭТГАН 3 БУЮК ЖАСОРАТ, ТАҲҚИҚОТЛАР ТАФСИЛОТЛАРИ, 2023-ЙИЛГИ ХАЛҚАРО АНЖУМАН МУАММОЛАРИ

For citation: Abdukadir Zahidov. ABOUT THE THREE GREAT FEATURES THAT REVEALED THE GENIUS OF BERUNI, THEIR RESEARCH AND THE PROBLEM OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. 2023. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 7, pp.49-67

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12726488>

АННОТАЦИЯ

Абу Райҳон Беруний нодир дунёқараши, фавқулудда дақиқ илмий асарларида илгари сурган ғоя ва тадқиқот усулларининг кашф этилиши билан боғлиқ тадрижида Проф.Э.Захау, Проф.А.З.В.Тўғон ва Беруний асл Ватанида тоталитаризм зирҳини мўъжизакор “ёриб чиқиш”га олиб келган 3 буюк илмий ва шахсий жасоратлар муаммоси янгича кўйилган, асослаб берилган: 1) Берунийнинг ноёб асарлари, илмий фалсафий ғоялари, тафаккур усули ва илмий методлари борасидаги таҳқиқий-таҳлилий ва умумлаштирувчи янги хулосалар чиқариш; 2) Беруний ғоялари, меъроси, тафаккур усули ва методлари кашф этилишида Проф. Э.Захау жасорати, уларни тўла ва адекват илмий-манбаавий тадқиқ этиш ва бунинг бутун инсоният диққат-эътиборига етказишда Проф. А.З.В.Тўғон амалга оширган жасорат – “Умуминсоний Беруний Буми”; 3) Берунийнинг Ватанида, собиқ Совет мустабид тузуми, коммунистик ва Совет мафкураси “зирҳи”ни ёриб чиқиш, Беруний ғоя, мероси, тафаккур усули ва илмий методларининг ҳозирги замон руҳи билан уйғунлигидан халқимизни баҳраманд қилишда академиклар Ҳ.М.Абдуллаев, В.Й.Зоҳидов шахсий ва илмий жасоратлари аҳамиятини кўрсатиш.

Аммо, 2023 йил сентябрь ойида унинг 1050 йиллик таваллудига бағишланган халқаро конференциясида мавзуни бундай замонавий, илмий-креатив, янгича назарий-методологик адекват кўйиш ўрнига, илгариги даврларда бўлганидек, расмий тадбирбозлик йўналишида, шунда ҳам масъул муҳарирлик Ҳайъати ва Ташкилий-услубий функциялар фарқланмаган ҳолда, энг асосийси эса, мавзу бўйича тўлақонли ихтисосликлар вакиллари жалб этилмай, яъни талаб этиладиган халқаро меъёрлардаги ҳайъат комиссияси илмий диққияси таъминланмаган аҳволда Проспек-Программа тузилган, тарқатилган.

А.Зоҳидийнинг ушбу таҳлилий-таҳқиқий тадқиқотида, айти пайтда, Ўзбекистон давлат мустақиллиги даврида ҳам, Берунийни ўрганишда, янгича ёндашиш, талқин этиш ва баҳолашда, айниқса назарий, фалсафий- методологик савия устувор бўлолмаётганлигининг бош сабаби – яна ўша тугал Декоммунизация ва Десоветизация ўтказилмаганлиги, ҳатто Ўзбекистон биринчи Президент, академик И.А.Каримов илгари сурган туб методологик талаблари ҳам йўқка чиқарилаётганлиги, бу эса ҳатто ушбу Берунийга бағишланган халқаро

конференция мавзусининг эскича – архаик танланили-шида, анжуман йўналишларида янгиликнинг йўқлиги, вульгар-социологик ва дахрийлик талқин, эски ва нотўғри ёндашишлар, илмий жамоатчиликни чалғитиш яққол кўзга ташланиб турганлиги асослаб беради.

Беруний анжуманида бўлган бу камчиликларни иложи борича оқилона бартараф этиш ва уни мутафаккир шаънига муносиб ўтказиш зарурлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: Беруний, плюрализми, замон ва тараққиётга уйғун тафаккури, Борлик ҳақидаги Субстатциал ва Релятивистик концепция куртаклари, Инсон, унинг Ақли, Иродаси кучига ишонч, аминлик, табиат, жамиятга янгича муносабат, панлогизм ва гуманистик дин, илоҳиёт куртаклари, техник цивилизация, маданиятнинг безаволлиги, эксперимент, тажриба, кузатиш, режали ва масофадан синхрон кузатиш, астрономик ва математик ўлчаш, ҳисоб-китоблар, микдорий ёндашишнинг афзаллиги, ҳақиқат устуворлиги.

Абдукадир Захидов,
кандидат философских наук, доцент
Ташкентский университет прикладных наук

О ТРЕХ-ВЕЛИКИХ ПОДВИГАХ, РАСКРЫВШИХ ГЕНИЙ БЕРУНИ, ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ И ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2023- ГОДА

АННОТАЦИЯ

В эволюции открытия методов исследования редкого мировоззрения Беруни, его идей, выдвинутых им в своих необычайно точных научных трудах, были совершены 3 важнейшие научные и личные подвиги проф. Э. Захау, проф. А.З.В.Тогана (конец XIX – в 1-ой половине XX века, в странах Западной Европы) и академиков Х.М.Абдуллаева, В.Й.Захидова по «Беруниеву буму» в истории науки, которые привели к чудесному «прорыву брони» тоталитаризма на его исторической родине - в Узбекистане, т.е. в 1949-1957-гг.

Исследования научного наследия Абу Райхана Беруни имели 3 аспекты-направления: 1) видвижение новых исследовательско-аналитических и обобщающих выводов по уникальным научным и философским идеям, наследиям, образом мышления Беруни и по его научным методам; 2) В открытии идей, наследия, образа мышления и новых методов Беруни, свою решающую роль играли феноменальные подходы, смелость Проф. Э.Захау, их полное и адекватное научно-источниковедческое установление и доведение их до сведения всего человечества - личное, гражданское и научное мужества Проф. А.З.В.Тогана – «Всемирного Бума Беруни»; 3) Наслаждаясь гармонией идей, наследием, образом мышления и научных методов Беруни, с присущим ему духом современности, показать значение личных и научных подвигов академиков Х.М. Абдуллаева, В.Ю.Захидова и пробивать «стальной брони» бывшей советской авторитарной, коммунистической системы и советской идеологии на родине Беруни.

Однако на международной конференции, посвященной его 1050-летию со дня рождения в сентябре 2023-г., вместо постановки темы в столь современном, научно-творческом, новом теоретико-методологически адекватном ключе, как в прежние времена, в сторону официозного тоталитаризма, была составлена и роздана «Перспектив-Программа», без привлечения представителей - полноценных специалистов по теме, то есть без обеспечения научной дикции редакционной комиссии столь необходимых по международным стандартам.

Аналитическое исследование А. Захида, зримо и убедительно показывает, что по исследованию Беруни, даже в период независимости Узбекистана, нет нового подхода по изучению, интерпретации и оценке его наследия, особенно основная причина, по которой философско-методологический уровень не может быть приоритетным, заключается в том, что не была проведена полная декоммунизация и десоветизация, саботируются даже основные методологические требования, выдвинутые первым президентом Узбекистана

академиком И.А.Каримовым, обосновывается очевидная не новизна формулировки темы, направлений конференции, вульгарно-социологическая и марксистская трактовка, старые и неправильные подходы, вводящие в заблуждение научное сообщество в прошедшей международной конференции Беруни.

Указывается, что эти недостатки конференции Беруни следовало бы устранить как можно разумнее и провести ее достойно чести мыслителя.

Ключевые слова: Беруни, плюрализм, гармоничное мышление времени и развития, зародыши субституционной и релятивистской концепций Бытия, безграничная вера к Человеку, его Разуму, Сила Воли, высокая оценка сил, могущества природы, новое отношение к обществу, панлогизм и гуманистический, рационалистический подход к религии, зародыши «здоровой теологии», техническая цивилизация, разлад культуры, научных поисков, эксперимент, наблюдение, плановое и дистанционное синхронное наблюдение, астрономические и математические измерения, расчеты, преимущество количественного подхода, Приоритет истины.

Abdukadir Zahidov,

Candidate of Philosophy, Associate Professor
Tashkent University of Applied Sciences

ABOUT THE THREE GREAT FEATURES THAT REVEALED THE GENIUS OF BERUNI, THEIR RESEARCH AND THE PROBLEM OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE, 2023

ABSTRACT

In the evolution of the discovery of methods for studying Beruni's rare worldview, his ideas put forward by him in his unusually accurate scientific works, 3 most important scientific and personal feats were accomplished by prof. E. Zahau, Prof. A.Z.V. Togan (end of the 19th century - in the 1st half of the 20th century, in Western Europe) and academicians Kh.M.Abdullaev, V.Y.Zakhidov on the "Beruniev Boom" in history sciences that led to a miraculous "breakthrough of the armor" of totalitarianism in its historical homeland - in Uzbekistan, i.e. in 1949-1957.

Research into the scientific heritage of Abu Raikhan Beruni had 3 aspects-directions: 1) the development of new research, analytical and generalizing conclusions on the unique scientific and philosophical ideas, heritage, way of thinking of Beruni and his scientific methods; 2) In the discovery of Beruni's ideas, heritage, way of thinking and new methods, the phenomenal approaches and courage of Prof. played a decisive role. E. Zahau, their complete and adequate scientific and source study establishment and bringing them to the attention of all mankind - the personal, civil and scientific courage of Prof. A. Z. V. Togan - "World Boom Beruni"; 3) Enjoying the harmony of ideas, heritage, way of thinking and scientific methods of Beruni, with his inherent spirit of modernity, show the significance of the personal and scientific exploits of academicians H.M. Abdullaev, V.Yu. Zakhidov and break through the "steel armor" of the former Soviet authoritarian, communist system and Soviet ideology in Beruni's homeland.

However, at the international conference dedicated to his 1050th anniversary of his birth in September 2023, instead of posing the topic in such a modern, scientific-creative, new theoretical and methodologically adequate key, as in former times, in the direction of official totalitarianism, it was drawn up and the "Prospect Program" was distributed, without involving representatives - full-fledged specialists on the topic, that is, without providing the scientific diction of the editorial commission so necessary by international standards.

The analytical study of A. Zahidi clearly and convincingly shows that according to the study of Beruni, even during the period of independence of Uzbekistan, there is no new approach to the study, interpretation and assessment of his heritage, especially the main reason why the philosophical and methodological level cannot be a priority is the fact that complete decommunization and de-Sovietization were not carried out, even the basic methodological requirements put forward by the first president of Uzbekistan, academician I.A. Karimov, are

sabotaged, the obvious non-novelty of the formulation of the topic, the directions of the conference, the vulgar sociological and Marxist interpretation, old and incorrect approaches are substantiated, misleading the scientific community at the last international Beruni conference.

It is pointed out that these shortcomings of the Beruni conference should be eliminated as wisely as possible and should be carried out worthy of the honor of a thinker.

Index Terms: Beruni, pluralism, harmonious thinking of time and development, roots of Substitutional and Relativistic conceptions of Being, Confidence in Man, his Mind, Will power, certainty, nature, new attitude to society, panlogism and humanist religion, buds of theology, technical civilization, disorder of culture, experiment, observation, planned and remote synchronous observation, astronomical and mathematical measurement, calculations, advantage of quantitative approach, Priority of truth.

Долзарблиги:

Берунийнинг муаммоларга ёндашиш усули ва самарадорлиги, ш.ж.дан, у яшаган даврда ижтимоий ҳаёт, давлатчилик ва халқаро муносабатларни йўлга қўйиш, энг максимал ижобий натижаларга эришиши мисолида, бугунги глобал муаммоларни тезкор, самарали ҳал қилиш ёки бўлмаса, сунъий вужудга келтирилаётган катта сиёсий муносабатларни (Дунё монстрлари индульгенциялари ва БМТнинг ожизлигини баратараф этиш, умумэйтироф этиладиган оқилона ечим-муносабатларни қарор топтиришда) ижобий натижаларга эришишни таъминлашда фойдаланиш мумкинлиги.

Методлар:

Соф табиий-илмий усуллар, назарий ва фалсафий-тарихий ёндашиш, умумлаштириш, нодир илмий-фалсафий индивидлар ва улар ғояларини аниқлаш, умуминсоний цивилизация, тарих тараққиёти ва қадриятларини асосий деб билиш, меъёр-меъзон сифатида танланганлиги.

Тадқиқот натижалари:

Берунийни, унинг илғор – креатив ғоялари, илмий тадқиқот усул, принциплари асосида, ёки уларни ҳисобга олган ҳолда, бугунги жамият кишилари, айниқса ёшлар идеаллари, қадриятларини яратиш, тарбиялаш.

Берунийнинг бой, нодир илмий меъроси, дунёқараши, ҳаёт йўли Ғарбий Оврүпода XIX асрнинг 2-ярмида Проф Э.Захау томонидан кашф этилган эди [1].

Шарқшунослик илмида улуғ Берунийни ўрганиш соҳасидаги ижодий рақобат курашида, “Улоқ” айна ўша мўътабар олим дастада илгари кетган ва Шарқ халқлари Беруний борасида у зотдан абадул-абад миннатдор қолажақдирлар!

Шундан бошлаб, бу мавзу Ғарб ва Шарқнинг забардаст шарқшунос, манбашунос, исломшунос, фан тарихчиларининг бир неча авлоди — Э.Катрмер, Ж.Саргон, Л.Массиньон, П.Краус, Э.Видеман, Р.Райт, А.З.В.Тўғон, М.Мейерхоф, Ф.Кренков, С.Х.Бороний, Низомуддин, М.Хошимий ва бошқа нодир мутахассисларнинг бош қизиқиш объектига айланиб, мислсиз тадқиқотлари, хайратомуз нашрларига олиб келган эди.

Беруний номи, асарларини Ғарбда илк бора кашф этган, унинг 2 та шоҳ асарлари – “Ал-Осор-ул-боқия” ва “Ҳиндистон” кўлэмаларини Лейпцигда 1878-1979 ва 1888-1889-йилларда Лондонда таржималари билан нашр этган, ўзининг бу қутлуғ қадамлари билан умуминсоний, Шарқ илм-фани, маданияти, илмий-диний тафаккурини ўрганишда бурилиш ясаган Проф. Э.Захаудан кейин, гарчи П.Краус, М.Мейерхоф, А.М.Гуашон, Видеманн, К.Виттек, Х.Бороний, Низомиддин, М.Хашемий, М.Танжий, Ф.Сезгин, А.Саилий каби илм-фан тарихининг машхур тадқиқотчилари асарлари аҳамиятини камситмаган ҳолда, катта мамнуният, фахр-ғурурланиш ҳис-туйғулари билан айтиш мумкинки, берунийшуносликда яна бир ўта мухташам, даврлар даври(эпохал)ни бошлаб берган Проф., Д-р А.З.В.Тўғон фидоийлиги, жасоратини энг аввало айтиб ўтилмаса адолатдан бўлмайди. Бу жасорат куйидагиларни ўз ичига олган эди:

Энг аввало, Тўғон, Шарқ илм-фани, тарихининг нодир, “тирик Қомуси” бўлган мислсиз билимдони сифатида, ўзи илк бора пайдо бўлган Париж, Берлин, Лондондан то

Ҳиндистон, ҳозирги Покистон, Карачи, Калькутта, Бомбей ва бошқа шаҳарларда яшаб, ижод қилаётган олимларга, ш.ж.дан, Проф. Э.Захаунинг ўзини ҳам, замонавий Ҳиндистон давлатининг қурувчиси Жавоҳарлал Неру, қатор машҳур ҳинд олим-тарихчилари, хусусан, С.К.Чаттерджи каби олимларини ҳоли жонига қўймай, Беруний Ҳиндистонга келган XI аср 22-30-йиллардаги тарихига оид илмий объектив ва ҳолис баҳо, хулосалари илгари сурилган асарларининг умуминсоният тараққиёти учун буюк аҳамияти ҳақидаги ўз қарашларини ёзишларига бевосита ундаган, даъват қилган эди [2].

Дарҳақиқат, Ж.Неру, Тўғонни Ҳиндистонга бекорга, шунчаки, меҳмондорчилик мулозаматини деб эмас, балки Шимолий Ҳиндистон тарихи билан боғлиқ қўлёзмалари нодир билимдони бўлганлиги учун, 1964-йилда 1 ойга, ўз шахсий самолётини, унинг ихтиёрига бериб қўйиб, бутун Ҳиндистоннинг қадимги шаҳарлари, маданий марказларини кезиб, Шарқ қўлёзмаларини кидириб топиши, тадқиқ этишини сўрамаган, илтимос қилмаган эди-да ахир!

Нафсламрга айтилса, Проф. Тўғон, Беруний ва бошқа мутафаккир-ларимиз асарлари нодир қўлёзмалари, уларнинг илм-фан, маданият, сиёсат, фалсафа, тарихини ўрганишдаги бекиёс ўрни, аҳамияти борасида айтиб чарчамасди, Фарб ва Шарқ олимларининг ҳол-жонига қўймай, қизиқтириб юборадиган жўшқинлик, сабий-ғайрат билан фаолият кўрсатар, уларга ўрнатилган тарзда, ўзининг мазкур соҳаларга оид қуйидаги уникал асарларини ёзиб қолдирганлиги, нашрларини кўрсатиб ўтиш зарур.

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, Проф., Др А.З.В.Тўғоннинг қуйида келтирилаётган Беруний билан боғлиқ креатив асарларининг номлари биринчи бор, аслида қандай бўлса шундайлигича, ўзбекча таржимаси билан, келтирилмоқда!

I. 1934. Togan A.Z.V. Der Islam und geografische Wissenschaft//Hetner Zeitch rift. Heydelberg: Heft 10. Ss. 360-372. Ислом ва жуғрофия илми ... немис тилида.

II. 1934. Togan A.Z.V. Islam and the science of Geography. Heydarabad//Islamic Culture Oktober ... Ss.511-527. Ислам ва жуғрофия илми ... инглиз тилида.

III. 1936. Togan A.Z.V. Die Nord Volker bey Biruni//Zeitschrift der Deuchen Morgenlandis chriften Gesellchrift. Leypzig: Bd. 90. He. ss. 38-51. Шимол халқлари, Беруний тасвирида; немис тилида.

IV. 1937. Togan A.Z.V. Eski Turk ve Mogollarin hariteleri ve hariteciligi meselelerine dair (Қадимги турклар ва мўғуллардаги хариталар ва харитачилиги масаласига доир)// Korus. № 5. Istanbul; турк тилида.

V. 1940. Togan A.Z.V. Birunis Picture of the World//New Delhi: (Memoris of the Archaeological Survey of India), X. 142-p., vol. 53. Берунийнинг дунё харитаси;

VI. 1943. Togan A.Z.V. Biruni//Islam Ansiklopedisi. Istanbul: v.2., ss. 635-645 [3], турк тилида.

Шуни ҳам алоҳида таъкидлашни истардикки, СССРда кейинчалик пайдо бўлган Берунийнинг тарихий-жуғрофий ғоялари, мунтахабларига оид Проф. А.З.В.Тўғон нашрларидан, деярли барча етакчи Совет арабшунос, мантшунослари – акад. С.Л. Волин, И.Ю.Крачковский, А.Ю.Якубовский ва бошқалар, ҳатто, акад. Б.Ғафуров, Б.А.Литвинскийларгача “Советчасига” бедодлик билан, ҳеч бир юз хотир қилмай, албатта Берунийга оид нодир маълумотларни кимдан (Тўғондан) олганликларини, унинг азиз исм-шарифини кўрсатмай, аяб айтилганда “ўғринчасига”, фақат асари номи, нашр жойи ва йиллари (Янги Деҳли. 1937; 1940)ни кўрсатиб, “ижодий беармон фойдаланиб” келганлар. Бунга ишора қилишга фақат Тўғоннинг ўзи, Замаҳшарий шоҳ асари сайланмаси – “Norezmce Tercumeli Muqaddimat al-Adab” (Istanbul: 1951. Ss. 4-8.) асари нашрида [4] ва заҳматкаш М.Салье домлагина, ўз умри якунида журъат эта олган эдилар холос! [5]

Ҳолбуки, Проф. А.З.В.Тўғоннинг юқоридаги креатив манбаашунослик тадқиқотлари, нашрларининг ҳар бирига алоҳида-алоҳида тарихнавислик-тавсифий монографияларни бағишланилганда ҳам, улардаги ёмби назарий-методологик, манбаашунослик хулосаларини охиригача ҳақиқий маъно, аҳамиятини очиб бериш муяссар бўлмаслиги шубҳасиз!

Тўғон, юқоридагилар билан чекланмай, 1941-йилда “Тарихте Усул. Асосий тушунчалар” [6] ва 1950-йилда мазкур китобни тугалланган кўринишда Истанбулда “Тарихте Усул” [7] Шарқ тарихчилигида нодир назарий-методологик ва ўқув-услубий шоҳ асар сифатида эълон қилган эди.

Бу монографияда, Тўғон илк бора замонавий Ҳорижий Шарқ тарихчилигига, биринчи бор умуман тарих илми методологияси мавзусини киритиб, ундаги 10 лаб йўналишларни назарий асослаб бериш, Табарий, Жайхоний, Балъамий, Наршахий, Ибн Мискавайх, Жувайний, Рашидиддин, Мирхонд, Хондамир каби ўнлаб тарих илми дарғаларининг, ш.ж.дан, Берунийнинг тарих илми методологиясига оид (ҳозирги замон маъносида) қарашлари, таълимотлари, ғоя, принциплари, усулларини мунтазам, тарихий ва мантикий изчилликда, бирламчи манбаалар маълумотлари асосида тадқиқ этиб, хулосалаб, кўрсатиб берган эди [8].

Шундай қилиб, Тўғоннинг 1924/1925-йилларда Ғарбий Оврупада – Париж, Лондон, Берлинда пайдо бўлганидан сўнг, бутун дунё илм-фани тарихида Берунийнинг илмий дунёқараши, методологияси ғоя, принцип ва методлари, принципларига ялпи қизиқиш, унинг янги илмий-фалсафий асарлари, Шайх-ур-Раъис Ибн Сино билан машҳур эпистоляр баҳс-мунозараларига, айниқса, тарих борасидаги шоҳ асарлари – “Ал-Осор-ул-боқия”, “Ҳиндистон” бошқа тарихий асарларига, қолаверса, унинг фундаментал табиий-илмий – “Ал-Қонун ал-Масъудий”, “Геодезия”, “Минералогия”, “Фармакогнозия”, картография, уларнинг манбааларини ўрганиш билан боғлиқ манбааларини қидириб топиш, таржима, тадқиқотлар, нашрларни амалга оширишга, ялпи завқ-шавқли билишга интилиш (ўзига хос “Бум!”) жаҳон миқёсида авж олди.

Демак, Тўғон саъий-ҳаракатлари, тарғиботлари ва юқорида жаҳон илм аҳлига маълум бўлган, санаб ўтилган Берунийга оид 6-7 тадқиқотлари, нашрлари билан, бу улуг мутафаккиримиз номи, асарлари, илмий ғоялари, усул ва принциплари, нафақат жаҳонда кенг маънода маълум бўлган эди, балки Берунийни ўрганишда янги давр бошланган эди.

Унинг 1941-1950-йилларда “Тарихте Усул” асарларининг чоп этилиши эса, Шарқ тарихини тушунишда, ва-н-ниҳоят, ўзига хос, очқич – калит бўлдигина эмас, балки, ҳатто ўша даврда Ғарбий Оврупада шаклланиш палласига қираётган “Тарих фалсафаси”, “Фан фалсафаси” ва бошқа “социал инжинерия” йўналишидаги амалий фанлар тараққиётини тўғридан-тўғри тасдиқловчи, қўллаб-қувватловчи роль ўйнаган, ўз вақтида пайдо бўлган, жуда қутилган илмий кашфиёт аҳамиятига молик асар бўлган эди дейиш мумкин.

Аммо, Берунийнинг асл Ватани – Туркистонда эса, С.Тошкандий, бошқа илғор миллий зиёлийларимиз, акад. В.В.Бартольд, Проф. А.Э.Шмидт, Проф. А.А.Семеновларнинг баъзи муҳим манбаа, тадқиқотларида Беруний асарлари, илмий ғояларини кўтариб чиқишга уринишларга қарамай, Темур, Улуғбек, Навоий ва Бобур каби мумтоз мутафаккирларимиз номлари, асарлари билан бўлганидек, Беруний номи, асарлари, фундаментал фанлар соҳаларидаги жаҳоншумул илмий кашфиётлари ҳақида ҳам умуман гапириш, уларни тилга олиш, машъум Чор мустамлака ва Совет мустабид тузуми минтақаларида ҳукмронлиқ қилган улуг давлатчилик шовинизми, ашаддий Россия давлат миллатчилиги, христиан миссионерлик уринишлари қабоҳатлари туфайли, илгари сурилишига йўл қўйилмай келинар эди.

Бундай аянчли аҳвол, ҳатто Проф. А.А.Семеновнинг 1938-йилда нашр этилган, Беруний номи, асарларининг илм-фан, фалсафа, тарих фанлари тараққиётидаги мислсиз, жаҳоншумул ўрни муаммолари ўртага қўйилган чиқишидан [9] кейинги 10 йил давомида ҳам, Совет минтақасидаги мазкур аянчли аҳвол деярли ўзгармади, ҳисоб!

Аммо, илғор Ғарбий Оврупо ва Ҳорижий Шарқ тадқиқотчиларининг, айниқса, Проф. Э.Захау, Проф., Др А.З.В.Тўғонларнинг Берунийнинг шонли номи, асарлари борасидаги саъий-ҳаракатлари билан, Беруний илмий меросини ўрганишда, ЮНЕСКО ташаббуси билан Калкутта (Ҳиндистон), Техрон (Эрон) ва Берлин (Ғарбий Германия)да 1948-1951-йилларда ўтказилган халқаро анжуманлар, жаҳон илм-фани, шарқшунослиги тараққиётида муҳим босқич бўлди, берунийшуносликнинг кейинги ривожига катта таъсир кўрсатган эди [10], бу

сохадаги кўплаб илмий тадқиқотлар, нашрлар натижаларини умумлаштириш ва келгуси тадқиқотлар йўналишлари, муаммоларини аниқлаб олиш имконини берди.

Ана шу қутлуғ, эзгу қадамлар таъсирида бўлса керак, собиқ Совет минтақасида 1948/1949-йилда, бўлгуси академиклар Ҳ.М.Абдуллаев ва В.Й. Зоҳидовларнинг илмий ва шахсий жасоратлари, фидоийликлари сабаб бўлиб, Беруний номи, асарлари ва дунёқараш, меъроси муаммоларини том маънода замонавий илмий ўрганишнинг 1-даври бошланган эди (1948-1953-йй.) [11].

Академиклар Ҳ.М.Абдуллаев ва В.Й.Зоҳидовлар илмий ва шахсий жасоратлари, фидоийликларининг қуйидаги илмий ва сиёсий-мафкуравий амалга оширилиши жараёнлари “арифметикаси”нигина келтириб ўтамай:

Шуни ҳам алоҳида кўрсатиб ўтиш зарурки, академиклар Ҳ.М. Абдуллаев ва В.Й.Зоҳидов ўз илмий ва шахсий жасоратларини амалга оширишлари, улар учун осон кечмаганлиги шак-шубҳасиз, бунинг учун, улар ўз шахсий, оилавий ва илмий карьера тақдирларини гаровга қўйишларига тўғри келганлиги ҳам бор гап!

Ўз қўйган мақсадларига эришишларида, уларнинг ўша мустабид Совет тузумининг катагон мафкуравий-сиёсий тартиботи (бу собиқ Совет тузumi Маркази – Москванинг, янада аниқроғи КПСС МҚ Сиёсий Бюроси номидаги Олий Сиёсий раҳбарияти раъйи-рухсатини олиш билан боғлиқ эди) “политкорректлик зирхини” ёриб чиқишлари талаб этилар эди. Акад. Ҳ.М.Абдуллаевнинг илм-фандаги фавқулодда халқаро машхур нуфузи ва келажакни олдиндан кўра олишга имкон берган ақл-заковоти, сиёсий иродаси бу мислсиз жараёнда ҳал қилувчи очқич – калид вазифасини ўтаган эди!

Конкрет, натижалар эса, қуйидаги расмий давлат мақомидаги қарорлар чиқарилишида ўз ифодасини топган эди дейиш мумкин:

1. Заседания памяти ал-Бируни в Академии Наук СССР// Известия АН СССР. Серия истории и философии. т.VI. М.: 1949. № 2. Сс.198-199;

2. Крупнейший ученый средневековья. Сессия, Президиума АН СССР, посвященная памяти Бируни//Вестник АН СССР. М.: 1949. № 4. Сс.58-62;

3. К 900-летию со дня смерти Абу Райхана Мухаммеда Ибн Ахмада Бируни (О проведении юбилейной Научной Сессии) // Известия АН УзССР. Т.: 1949. № 5. Сс.119-120;

4. К 900-столетию Абу Райхана Бируни (О проведении юбилейной научной Сессии, организации выставки и выпуска сборников) //Известия АН УзССР. Т.: 1949. № 6. Сс. 96-97 [12].

Ўша йилдаёқ, бўлгуси акад. В.Й.Зоҳидов қуйидаги нашрларни ҳам эълон қилган эди:

5. 1949. Зоҳидов В.Й. Бируни как мыслитель// Известия АН СССР. Серия истории и философии. Вып.VI. № 2., сс.120-133.

6. 1949. Зоҳидов В.Й. Бируни как поборник науки// Известия АН УзССР. № 5., сс.106-111; Бируний – ўрта асрнинг буюк олими (Бируний вафотининг 900 йиллигига бағишланган мақолалар тўплами). -Т.: 1949.

1950-йилда эса, В.Й.Зоҳидовнинг Берунийга бағишланган 6 нашрлари ҳам Москва, Ленинградда, ҳам Тошкентда дунё юзини кўрди.

Хулласи калом, 1950-1977-йилларда Москвада ва Тошкентда Берунийга бағишланган халқаро конференциялар, махсус академик илмий тўпламлар, Беруний билан Ибн Синога оид алоҳида тадқиқотлар, эпистоляр баҳс-мунозараси матнлари таржима, тадқиқотлари, нашрлари ҳам чоп қилиниши бошланди. Энг асосийси Беруний шоҳ асарларининг русча ва ўзбекча, кўп жилдли таржималари, тадқиқотлари ва фундаментал академик нашрлари амалга оширилган эди.

Аммо, мана энди, академиклар Ҳ.М.Абдуллаев ва В.Й.Зоҳидовларнинг, Беруний борасидаги шахсий ва илмий жасоратларидан қарийб 50 йиллар ўтиб, яна улуғ Берунийнинг ҳаётбахш, илмий-ижодкор ғоялари, мислсиз кўркмас, довурак илмий-фалсафий дунёқараш, замонамиз руҳи уфуриб турган тафаккур усули, барҳаёт илмий меъросига яна қайтишимизга тўри келмоқда.

Ҳолбуки, мазкур жасоратлар, Берунийнинг муҳташам илмий меъроси, ғоялари, тадқиқот усуллари, ҳаётбахш тафаккури, хурфиқр ва мустақил шахси ижодий эркинлигини тамомила янгилаш, чуқур илмий тадқиқ этишга олиб келиши мумкин эди ва шундай бўлди ҳам. Лекин, айти пайтда, Беруний борасидаги ана шу муҳим, собиқ Совет мустабид тузуми минтақасидаги ҳайрли, бир мунча муҳташам таржима, илмий тадқиқот ишлари, катта кўп жилдлик нашрларнинг амалга оширилиши юз берганлигига қарамай, бу борадаги ишлар давом этиши, кучайиб, авж олиб бориши, янги натижалар бериши ўрнига, умуман тўхташи, узоқ давом этган ва ақл бовар қилмайдиган жимжитлик бошланган эди.

Ҳа, тассуфлар бўлсинки, Совет мустабид тузуми, вульгар-социологик методологияси, коммунистик дахрийлик мафкураси ақидаларидан иборат заҳри қотил зирҳини сиёсий-детектив ёриб чиқиб, юзага чиқарган, халқимизни баҳраманд қилган академиклар Ҳ.М.Абдуллаев, В.Й.Зоҳидовлар илмий ва шахсий жасоратлари, реал натижалари ҳақида, бизда – Ўзбекистон тарихчилигида узоқ вақтлар, асосан, расмий мафкуравий-сиёсий таассублар, “политкорректлик”, ҳатто, бир мунча маҳаллийчилик, тарафкашлик кўринишида мазкур, мислсиз жасорат ёритилмади, ўша илмий ва тарихий ҳақиқат борасида лом-мим дейилмай келинди. Мана энди, Ўзбекистон мустақиллиги даврида илмий ва тарихий ҳолислик, адл-инсоф юзасидан, озми-кўпми ёзила бошланди. Юқоридаги Проф. Б.В.Лунин, А.Зоҳидий ва Н.Абдуллажонова нашрларига қаранг.

Бу жиҳатдан Ватанимиз – Ўзбекистонлик арабшунос, манбашунослар, исломшунос ва фан тарихчиларининг жуда катта саъий-ҳаракатлари туфайли Беруний “Танланган асарлари”нинг ўзбек ва рус тилларидаги кўп жилдлик асарлари тўлиқ таржимаси, яъни ҳозирги замон фани, тарих илми қоидаларига асосланган академик нашри [13] фавқулодда илмий, манбавий ва тарихий аҳамиятга молик иш амалга оширилди. Жаҳон халқларининг бошқа тилларида Берунийнинг бундай тўлиқ асарлари куллиётининг замонавий нашри мавжуд эмас. Беруний “Танланган асарлар”ининг ўзбек ва рус тилларидаги ана шу катта мажмуъаси нашр этилганидан сўнггина, унинг бой илмий ғоялари, кашфиётлари, меросини мунтазам, изчил бир тарзда, кенг қўламда замонавий тадқиқ этиш, хулосалаш ва баҳолаш имкони пайдо бўлди.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, гарчи Берунийнинг номи ва шоҳ асарлари XIX аср иккинчи ярмида кашф этилган бўлишига қарамай, академик И.Ю.Крачковский 1950-йилда, Ж.Сартон, С.Х.Бороний, Низомиддин, М.Хошимий А.Видеман, Р.Райт, М.Мейерхоф, А.З.В.Тўғонларнинг Беруний илмий-меросини таржима қилиш ва тадқиқ этиш борасидаги ютуқ ва натижаларни, адолатли баҳолаб, “Бу жараён ҳали тугалланганча йўқ, ва сўнгги йиллар янада янги кашфиётлар илгари сурилишига олиб келмоқда ва уларнинг натижа(Э.Катрмер, Э.Захау, Ж.Сартон, Барон В.Р.Розен)лари, Беруний мероси ва дунёқарашига берган баҳо ва таърифларига кўра, Ўрта Осиёлик бу жаҳоний олимни фавқулодда юксак баҳоларининг адолатли ва ҳақли эканлигини тасдиқламоқда” [14] - деб хулосалаган эди.

Шуни ҳам алоҳида кўрсатиб ўтиш зарурки, Ҳорижий Шарқ мусулмон мамлакатлари олимлари ҳам, Ғарбий Овруполик берунийшунослари билан тифиз илмий ҳамкорликда ўз илмий ва манбаавий изланишларини давом эттириб келдилар ва бу ҳайрли, жасоратли ишларни ҳамон давом эттирмоқдалар.

Хусусан, Туркиялик берунийшуносларнинг тамомила мустақил, айниқса, мустабид Совет тузумидаги берунийшуносликка муқобилан ўтказган, баъзи қуйидаги креатив анжуманлари, нашрларини кўрсатиб ўтиш мумкин: “Sarqiyat Mecmuasi”// Universited Istanbul: VII (1972).

1973 йил Техронда 16-23 сентябрь кунлари Эронлик берунийшунослар Ғарбий Оврупонинг машҳур берунийшунослари билан ҳамкорликда “Абу Райҳон ал-Бируний. Таваллудининг 1000-йиллиги”га бағишланган Халқаро Конгресс ўтказдилар. Ундаги асосий чиқишлар мавзулари ва муаллифларининг исми-шарифларини келтириб ўтамиз:

1. The Beckground of Al-Biruni’s thought – Z.Safo (Iran).

2. Pensee’s Philosophiques de Biruni// Themes et Metno de-L.Gardet (Fransee).

3. Al-Biruni and Theology – F.Mujtaboi (Iran).
4. Al-Biruni el Ibn Sina – I.Madqur (Egipet).
5. The Philosophical thought s of Al-Biruni – J.Falature (Iran).

Кўриш, сезиш қийин эмаски, Туркияда ҳам, Эронда ҳам Берунийшунослар асосан Ғарбий Оврупо ва Ҳорижий мусулмон Шарқи берунийшуносларнинг манбаавий ва илмий-назарий изланишлари, талқинлари бўйича илгари сурган қарашларидан самарали фойдаланганликлари ҳолда, ўзлари кела бошлаган қатъий хулосаларини беришга интиланганлар.

Беруний ғоялари, илмий методлари ва дунёқарашларини баҳолашда Ғарб ва Шарқ берунийшунослари 1950-1973-йиллардаги ўз тадқиқотлари, нашрларида кўпроқ диний, исломий-шаръий асослар устунлиги, етакчилигини кўрсатишга уринганликларини кўриш мумкин эди.

Шу билан бирга, Фуод Кўпрулузода, Аҳмед Атеш, Айдин Саилийлар томонидан, Беруний фалсафий-диний қарашларининг сунний исломий, шаърий асослари мавжудлигини эътироф этсаларда, лекин улар фақат диний-илоҳиёт йўналишида эмаслигини ҳам қайд этишга, яъни илмий йўналишини таъкидлаганлар.

Собиқ Совет мустабид тузуми, қисман эса, баъзи социалистик давлатларидаги берунийшунослар эса, масалан, собиқ ГДРда Проф. Х.Лей каби тенденциоз тадқиқотчилар эса, Беруний қарашларини “тўёки илк ўрта асрлар Шарқида “Олтин давр” (IX-XI) – “Буюк кўтарилиш” давридаги стихияли-материалистик, яъни дин, илоҳиётдан анча-мунча четлашган, салкам материализмнинг намоён бўлиши” сифатида баҳолаган эдилар [15].

Юқоридаги хулоса, талқинларда, мумтоз ўрта аср араб-мусулмон илм-фани, фалсафаси вакиллари, ш.ж.дан, Беруний қарашлари, асарларини тадқиқ этиш, уларга оид манбааларни ҳали етарли, тўла ўрганиб улгурилмаганлиги сезилиб турарди.

1973 йил Эронда ўтказилган Беруний 1000 йиллиги анжумани мавзуларининг ўзидаёқ кўриш мумкинки, Ғарбий Оврупо ва Ҳорижий Шарқ мусулмон мамлакатлари етакчи берунийшуносларининг Берунийнинг фалсафий дунёқараши, илмий методи борасида қатъий хулосага келишга уринган эдилар.

Агар З.Сафо, Берунийни биринчи навбатда олим, тадқиқотчи сифатида тавсифлашга уринган бўлса, Л.Гардэ Беруний таълимотининг бош ғоя, мақсади(илмий ғоя ва методлари)ни аниқлаб беришга уринган, Ф.Мужтабои эса, Берунийнинг илоҳиётга бўлган салбий муносабатини бир мунча аниқ манбаавий (илмий-мантикий) асослаб бера олган, И.Мадкур эса, Берунийнинг Ибн Сино билан эпистоляр мужодаласи тамомила соф илмий-фалсафий баҳс-мунозарадан иборат бўлганлигини кўрсатишга, Ж.Фалатурий эса, Беруний фалсафий таълимотини мунтазам (системали), исботланган баёнини беришга уринганликларини кўриш мумкин.

Амин бўлиш мумкинки, Эрондаги Беруний Конгресси ўзининг бир мунча юқори илмий даражасига қарамай, Беруний дунёқараши, таълимоти ҳақида узил-кесил хулосаларга келишга ҳали вақт борлигини тўғри таъкидлаган ҳолда, ҳар ҳолда соф илмий тадқиқотчи сифатида талқин қилиш билан чекланилганлиги ҳақида хулосага келиш мумкин эди.

Бундай хулосага келишимизнинг аниқ исботи, машхур Проф. М.М.Шариф етакчилигида тузилган “Мусулмон фалсафаси тарихи” (Виес-Бааден, 1963. 1-2 жж.) мўътабар мажмуъага, Берунийга бағишланиши мумкин бўлган махсус фасл киритилмаганлиги, асосий аргумент бўлиб хизмат қила олади [16].

Ҳар ҳолда айтиш мумкинки, ўша XX аср 50-73-йиллардаги эркин, демократик дунё, ҳамда Ҳорижий Шарқ илм-фани, фалсафаси тадқиқотчилари билан, собиқ Совет мустабид тузуми, баъзи социалистик мамлакатлар вакиллари ўртасида илм-фан, фалсафа тарихи, хусусан Беруний ғоялари, меъроси атрофида борган ғоявий-мафкуравий анчагина кескин кураш ўз изларини, асоратларини қолдирган эди.

Бугун эса, яъни 2023-йилга келиб, мазкур сунъий қарама-қарши қўйиш, уни келтириб чиқарган “Социалистик дунё” таянчи бўлган Совет мустабид тузуми тарқалиб кетганлиги сабаб, яъни вульгар-социологик методология ақидалари бартараф этилиб, асосан эса, илм-

фан, цивилизация тараққийнинг ўз объектив қонунлари мантиқига кўра, Беруний дунёқараши, меъроси ва фаолиятига Релятивистик физика давридан олдин, асрлар қарида, Шарқда, ш.ж.дан, Беруний меъроси, илмий-фалсафий дунёқараши тизимида илк бора шакллана бошлаган Субстанциал концепция куртаклари ҳақидаги методологик муносабат, талқин шаклланиб, Беруний илмий-фалсафий дунёқарашинининг замонавий концепцияси шаклланаётганлиги ҳақида сўз юрита оламиз. Бу хулосамизнинг тўғрилигини, нафақат мумтоз ўрта аср араб-мусулмон илм-фани, фалсафасининг етакчи, бош оқимлари бўлмиш “Табииййун” (Философствующиe великиe естествоиспытатели) ва “Машшаййун” (Перипатетики, яъни Арастуниг, сайр қилиб юриб илм, фалсафани ўрганадиган ворис - издошлари) бош – ғоя, таълимотларида ёрқин ифодаланган Борлиқ ҳақидаги Субстанциалистик концепция куртаклари, ҳамда Релятивистик концепциялар куртакларини фундаментал ифодадай олади дея айта оламиз.

Зеро, Берунийнинг энг принципиал баҳс-мунозарачиси бўлган Шайх-ур-Раъис Абу Али Ибн Сино ўзи олиб борган яна бир баҳс-мунозарада, яъни суфизм фалсафасининг яна бир Пири Муршиди бўлмиш Абу Саййид Абу-л-Ҳайр ал-Моҳоний (“Майхоний” эмас!) билан Қадо ва Қадар борасида, кейинчалик ўта батафсил схоластик, яъни сатрма-сатр келтирилиб, исботлаб берилган Имом Ғаззолийнинг, Форобий ва Ибн Сино фалсафасининг ислом, шариятдан четлашиб кетганликларини исботловчи 20 бидъат хулосаларининг, 1-3-хулосаларини деярли сўзма-сўз келтириб жавоб берганлигини, биз ўз таржимамизда келтириб, хулосалаб берган эдик [17].

Берунийнинг асл Ватани – Ўзбекистонда 50-йиллардан кейин ўзбек берунийпгунослари, А.Абдурахмонов, Ю.Н.Завадовский, айниқса, академик У.И.Каримов, Проф. Г.П.Матвиевская, А.К.Арендс, С.Мирзаев, А.Расулев, А.Носиров, И.Абдуллаев, А.Ирисов, П.Г.Булгаков, А.Ахмедов, А.Шариповларнинг Беруний асарлари таржима ва тадқиқотлари, айниқса, самарали бўлди. Натижада бизда, Беруний даврининг бой ва серқирра илмий меросини ўрганиш соҳасида С.П.Толстов, Я.Ғуломов каби тарих илми дарғалари бошлаган ишлар, Б.Ахмедов, А.Ахмедов, К.Шониёзов, Х.Хасанов, Т.Қодировалар томонидан янада жиддий қадамлар билан давом эттирилди. Проф. Б.В.Лунин ва бошқалар томонидан Беруний илмий меросини ўрганиш илмий историографияси яратилди.

Демак, захматқаш, нодир олимлар, дақиқ шарқшунослар Проф. Э.Захау, Проф., Др А.З.В.Тўғон, ва машхур ўзбек олимлари – Ўзбекистон ФА Президенти акад. Ҳ.М.Абдуллаев ва акад. В.Й.Зоҳидовлар томонидан, Берунийнинг фундаментал асарлари, кашфиётларини собиқ мустабид тузум даврида халқимиз учун кашф этилиши, янада чуқур тадқиқ этилишида ўзларининг фавқулудда шахсий ва илмий жасоратлари билан хизмат қилганликларини (1949/1950-2023-йиллар давомида лом-мим дейилмаган бўлсада) бугун, баралла очиқ айтиш даври келганлигини хулоса тарзида айтиб ўтиш мумкин! Зеро, уларнинг ана шу шахсий ва илмий жасоратлари бўлмаганда, халқимиз Берунийнинг жаҳоншумул номи, асарлари ва замонамизга ҳамоҳанг ғоялари, илмий кашфиётларини эндигина кашф этаётган бўлармиди?!

Ўз вақтида биринчи президент И.А.Каримов томонидан илгари сурилган қуйидаги хулоса, илмий-назарий ва амалий-сиёсий ечимлар, Берунийнинг илмий меъроси, фундаментал фанлар соҳаларидаги фавқулудда илмий кашфиётларини илмий ўрганиш, тадқиқ этиш, тарғиб-ташвиқ этишда ўзига хос назарий-методологик ва мафкуравий асос – Усул вазифасини ўташи мумкин эди:

1. Ўзбекистонда тарих илми тадқиқот концепцияси, қоида, усулларини жаҳондаги илғор тарихшунослик тадқиқот усуллари, қоидалари даражасига кўтариш;
2. Ўзбек халқининг илмий асослаб, исботлаб берилган этногенези концепциясини яратиш;
3. Ўзбек халқи миллий давлатчилиги келиб чиқишининг ва тарихий тараққийнинг асосий босқичларини концептуал илмий-тарихий асослаб бериш;
4. Ўзбек халқи ва давлатчилиги тарихининг миллий мустақиллик мафкураси устувор ғоя, белги ва қадриятлари руҳидаги асосий назариясини яратиш; [18]
5. “Ўзбек миллий фалсафаси”ни яратиш.

Академик И.А.Каримов номи билан ўртага ташланган бу ҳаётбахш методологик принциплар саботаж қилинди, маҳв этилди.

Бу хулоса ва ечимларни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Президент И.Каримов имзо чеккан «Ўзбекистон Республикиси Фанлар академияси Тарих институти фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида» ги [19] Қарори мазмуни, унда кўйилган вазифалар тўлдирад эди.

Мазкур Қарор «тарихни холисона ўрганишнинг илмий асосларини шакллантириш, тадқиқотларни замонавий асослар даражасига кўтариш, ... ёш авлодлар тафаккурида ҳаққоний тарихни идрок этиш, ҳамда тарихий хотира туйғусини тарбиялаш, ...ўзбек халқи, унинг давлатчилиги тарихига оид тадқиқотларни олиб боришда, уларни оммалаштиришда бир ёклама ёндашувга, ўтмишни сохталаштиришга, мустамлакачилик мафкураси ақидаларига йўл кўймаслик, ҳамда эски ғоявий ақидалардан ҳоли бўлган замонавий илмий тафаккур асосларини ўзида мужассам этган тарих илмининг истиклолга хос фалсафасини ...» яратиш мақсади, йўл ва вазифалари белгилаб берилган эди.

Аммо, афсуски бу ҳақиқатан жуда самарали креатив методология имкониятларидан фойдаланилмади, балки у саботаж қилинди, расмий тарихчилигимизда, акад. И.А.Каримовнинг бу ҳаётбахш методологияси -унутишга маҳкум этилиб, унинг ўрнига, тарихчилигимизда “илмий бандитизм” (Э.Хуршид, Ш.Камолиддиновлар ибораси) усули қарор топди.

Натижада, Беруний, унинг илмий ғоялари, кашфиётлари, бой илмий меъросини ўрганиш, чуқур, замонавий тадқиқ этиш, айниқса, унинг бугунги бизнинг замонамиз тараққиёт даражасига ҳамоҳанг илмий фалсафий дунёқарашини аниқлаш борасидаги туб, фундаментал назарий-методологик янги ўзгаришларни амалга оширишда ҳал қилувчи омил, олдинги йиллардаги Берунийни ўрганишдаги кўплаб миқдорий ва сифатий эришилган нутуқларга қарамай, принципиал янгича ёндашув, талқинлар то 1991-йилгача, яъни, Ўзбекистон ўз давлат мустақиллигига эришгунча бўлган даврлардаги, деярли ўша Сларовет вульгар-социологик методологиясига хос, масалан, “материализм ва идеализм”, “стихияли материалистик ва атеистик майллар”, “диалектик методология”, нотўғри талқин этилган “пантеизм” каби сафсата (характеридаги) ақидавий андозалар исканжасида қолаверди. Ҳатто Ўзбекистон мустақиллигининг илк 10 йиллигининг 2-ярмигача ҳам бу муаллақ аҳвол ўзгармай қолаверди.

Гарчи 1973-йилгача бўлган, Беруний билан боғлиқ нашрларни давом эттиришга уринишларга қарамай, яна акад. И.А.Каримов огоҳлантириб ўтганидек, тарихчиларимиз “ҳамон кимдандир кўрқиб, нимадандир чўчиб туриш, тараддудланишда” давом этдилар, охир-оқибатда эса, беҳад узоқ давом этган Беруний билан боғлиқ сукунат, жим-житлик яна ҳукм суришда давом этди.

Акад. И.А.Каримовнинг том маънодаги “янги инқилобий ва ижодий яратувчилик методологияси” самарасиз кетишга, унутилишга гўё маҳкум этилган эди. Берунийни ўрганиш, умуман янги тарих методологиясини яратишга оид юқорида алоҳида таъкидланаётган акад. И.А.Каримовнинг янги назарий-методологик йўли – Усули, Ўзбекистондаги расмий тарихчиликда ҳамон ҳукм сураётган “илмий бандитизм усули”нинг “ашаддий тарафқашлари” томонидан, очикдан-очик, сурбетларча саботаж қилинди, уларнинг аламзада чинқиришлари бугун ҳам, аяб айтилганда, ҳамон эшитилишда давом этмоқда, ўзлари каби тарихдан нотавон тарихчи-ижтимоийчилар кулоқларини батанг қилиш давом этмоқда дейиш мумкин.

Ҳатто, академик И.А.Каримовни “тарихчи эмас, ижтимоий фанларни тушунмайди”, дея айюҳаннос солдилар, гўё улар ҳақиқий тарихчилару, ўткир сиёсатчи, тарихчи-мутафаккир акад. И.А.Каримовни эса, тарихни субъектив бузиб, талқин этувчи деб тушунтиришга уриндилар. Уларнинг асосий кўпчилиги, асл тарих ҳақиқатини тан олиш, оддий билишдан ожиз, устига-устак, собиқ Совет мустабид тузуми олдида ҳамон ялтоқланувчи, унинг тарих соҳасидаги “юксак назариялари” – ғайри илмий ақидаларини

кумсовчи, нотавон, принципсиз, ўз шахслик қиёфасини йўқотган ожиз кимсалар, бандалар эканликлари жуда яхши маълум.

Улар, акад. И.А.Каримов томонидан илгари сурилган, Ўзбекистон тарих илмида, умуман эса, бутун ижтимоий фанларда янги туб ўзгаришларни амалга ошириш кўзда тутилган янги методологияни, ўзлари бунга тамомила яроқсиз эканликларини билсаларда, бундай туб ўзгаришларни амалга оширишдек эзгу ва улуг вазифаларни амалга оширишни, олчокларча, зимдан саботаж қилишга эришдилар. Бундай олчоқ, деструкция ва давлат сиёсати даражасидаги саботаж, бугунги расмий давлат хокимияти электорати хомийлигида ва унинг “итялоқ югурдаклари” – расмий тарихчилари “Урхо-ур!”- лари, “Ҳай, баракалла”чилиги, кўмаги воситасида амалга оширилди.

Юқоридаги аччиқ хулосаларимизда, биз ҳақ эканлигимизни исботлашга келадиган бўлсак, узоққа боришнинг ҳеч бир ҳожати йўқлиги шундан ҳам осон англашиладики, тарихнинг янги концепциясини “ана яратамиз, мана яратамиз!” дея даъво қилиб келаётган расмий тарихчилар – лақмаи-лаим масъулларни кўйинггу, барчаси, Президент, давлат ва халқни алдаб келаётганлари етмагандек, баъзи “девона академик”лар, уларнинг ижрочи, “ҳар ерда ҳозир-нозир” шогирдлари “тарихнинг янги методологияси”ни мана биз яратамиз деб, давраларда “дастурхон тўрисиға югурадилару”, бурунларининг остида турган, дунё илм-фани, тарихчилигида тан олинган, ҳақли эътироф этилган, апробациядан ўтган, ўзини оқлаб келаётган тарих методологияси (Тоған. Тариhte Usul)га беписандлик кўрсатиб, Президент, давлат ва халқимизни “қуйиб-қўйгандек” (форменний) алдашда қарсақбозлик, мушакбозликни авж олдирадилар (бугунгача бундай илмийнамо концепцияларнинг 10 лаб лойиҳалари кўпчиликка маълум, бироқ биронтаси сезиларли ижобий из қолдирмади?!), шу сабабли ўзбек тарихчилигининг бор обрўсини ҳам туширишга, йўқотилишига эришиб келмоқдалар.

Энг кенг тарқалган, сурункали мараз касаллиги тусини олаётган, бир оз бўлсада илмийликни эслатадиган тарих ўрнига, куракда турмайдиган “Оғзаки тарих” номли сафсаталар, “дунё тарихчилигини портлатиб юборишга даъво қиладиган” концепциялар, Совет тарих сагалари асосидаги тутириқсиз афсона, олди-қочди кўрсатувларни Ўзбекистон ТВ, Радиоси эфирлари, кўрсатув-ларида баралла “ашула қилиб қуйланаётганлигига ўласизми-куясизми?! Ҳофиз қуйлаётганидек “Мен дардимни кимга айтаман?!”

Илло, илмий тарих йўлидан юришдан қочиш, оддий матнни қониқарли ўқий олмаслик, мунозарадан қочганда-қочиш, ривожланган Ғарбий Европа, АҚШ, Жанубий Шарқий Осиё ва Узоқ Шарқ мамлакатларининг энг олдинги, замонавий мутахассислари танқидий чиқишларига, “кўзларини лўқ қилиб”, гўё эшитмагандек, беписандлик, оддий мулозамат кўрсата олмаслик, маданиятсизлик, ҳатто Юрт Отаси илгари сурган концепцияни четлаб ўтишга уриниш, Президент, давлат ва халқни алдаш йўли етакчи бўлганидан кейин, “арзингни кимга ҳам айтасан?!” дейилмайдими?! камсукум, доно халқимиз ҳикмати, писанду-андарзида, оқибатлари эса, бунданда аянчли бўлиши муқаррар, албатта!

Акад. И.А.Каримовнинг содиқ ва собит давомчиси, қонуний вориси бўлмиш “Янги Ўзбекистон” Президенти Ш.М.Мирзиёев, гўё ўзининг зиммасига тушаётган оғир, залворли вазифалар юки етишмагандек, бунинг устига қарийб 30 йиллик қимматли тарихий вақт бой берилиши, йўқотилиши шароитида, тарих масалаларини ҳал қилиш ишларига ҳам яна қайтадан аралаштишга мажбур бўлмоқда!

Ўзбекистон берунийшунослигидаги юқорида таҳлил этилган тафсилотлар нуқтаи-назаридан, “Буюк мутафаккир ва қомусий олим Абу Райҳон Беруний таваллудининг 1050 йиллигини халқаро миқёсда кенг нишонлаш тўғрисида”ги Президент Ш.М.Мирзиёев фармони жуда қутилган, ўз вақтида илгари сурилган назарий-методологик ва мафкуравий-сиёсий ечим аҳамиятига эга бўлмоқда дейиш мумкин. Унда асосий эътибор, унинг бой илмий меъросини тадқиқ этиш, унинг мислсиз тафаккур усули, илғор ғояларини янада чуқурроқ ўрганиш, айниқса бугунги кунда бизга асқотиши мумкин бўлган, янги замон руҳи уфуриб турган фундаментал илмий дунёқарашига оид янги хулосаларга келиш ва улар бизнинг замонимизга нақадар ҳамоҳанг, уйғун эканлигини ёш авлод ўртасида тарғиб-ташвиқ

этиш катта аҳамият касб этмоқда. Берунийни ўрганишга оид, кейинги қарийб 50 йиллик сукунат, жимжитликдан сўнг, “Янги Ўзбекистон” Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг бу янги фармони, берунийшуносликда тамомила янги замонавий давр бошланишидан бир нишона бўлди деса бўлади!

Ана шу маънода, “Янги Ўзбекистон” Президенти Ш.М.Мирзиёев ташаббуслари, янги тезкор тараққиёт ва креатив ғоялари – “янги, кенг, юксак ахборот, коммуникация ва технологик тараққиёт” – “Харакатлар стратегияси” ташаббуслари билан, ўзгаришлар, имкониятлар ижодкори, яратувчисига айланиб бораётган, уларни ошиғич ва мўъжизакор молиявий-ташкилий имконият, қафолатларини топаётган, чапдаст ва ҳозиржавоб Президентимиз буларнинг ҳаммасига йўл очиб бермоқда!

Бу эса, айниқса Берунийни ўрганишда ҳам том маънода қўл келиши кўзда тутилмоқда ва бу борада у ўртага қўяётган, илгари сураётган, Берунийни ўрганиш, унинг ҳаётбахш ғоялари, кашфиётларини тарғиб-ташвиқ этиш, вазифаларини адо этиш, умуман, узоқ кутилган – “навбатдаги Беруний халқаро анжумани” илмий натижа, оқибатлари катта бўлиши, анжуманни ўтказишга бўлган катта, эзгу умид, ишончни ҳам туғдирмоқда.

Аммо, яна ўша расмий ҳокимият маъмурияти электорати, масъуллари, уларнинг югурдаклари бўлган расмий тарихчи мутасаддларнинг укувсизлиги, лоқайдлиги, беписандлиги мазкур эзгу ишнинг “белига тепаётган кўринади!”.

Илло, қўлимиздаги мазкур халқаро анжуман Проспект [20] режалари, мавзулари мазмуни, иштирокчилари ва масъуллари рўйхати, реал савия, даража, малакаларини бир озгина тасаввур қилишга уринсак, нималарни кўришимиз мумкин?!

Аввало, анжуман мавзуси шу қадар “анъанавий зўр тузилган, шакллантирилган”ки, бугун, бундай ном - мавзуни, ҳатто, энг алимсоқдан қолган Совет анжуманлари даражасидаги қаблда, расмий беписандлик билан тузилган, айниқса, расмий ҳужжатни топиш амри маҳолдир!

Зеро, мазкур Проспект, Беруний муаммосини бугунги замонавий даражада билишимиз, тушунишимизни ҳам акс эттириши лозим эмасми-ди! Бу биз – халқимиз, давлатимиз – “Янги Ўзбекистон” Президенти учун ҳам “катта давлат сиёсати” вазифаси аҳамиятига молик эмас-ми?! Шу жиҳатдан, “Беруний ҳозирги замон илмий табиатшунослиги, илмий-фалсафий дунёқараши, илм-фани, цивилизацияси, кадриятларининг яратувчиси, ижодкори!” деган мавзуни таклиф этилиши мумкин эди.

Бунга бизнинг қуйидаги асосларимиз бор:

1. Берунийнинг соф илмий-фалсафий фундаментал ғоя ва кашфиётлари: Реляцион механика, физика шаклланишидан олдинги даврдаги Борлик, Дунё, Табиат ва Инсон моҳияти, Ақли, Иродаси, Тафаккури тараққиёти муаммолари, қонун ва қонуниятлари тўғрисидаги Субстанциал концепцияни янада чуқурлаштирилганлиги, мунтазам, изчил асослаб беришга уринганлиги, мукамал баён этишга интиланлиги [21], ҳозирги замон “Фан фалсафаси”нинг жамият, илм-фан, цивилизациялар тараққиётига оид замонавий “Cosial Enjineering” технотрон концепциялари, Программаларини эслатадиган, Беруний муаммосига ёндашувларни муносиб, адекват баҳоланиши зарур эмасми-ди?!

2. Беруний ўз давридаги Субстанциал ва Реляцион концепциялар куртаклари бўлган ғояларга тугалланган, мукамал кўриниш беришга уринганлиги [22] илмий янгилик эмасми ва бунинг жаҳон илм-фани, фалсафий тафаккури тарихи, маданияти ривождаги ўрни қанчалик муҳим, катта аҳамиятга эга бўлганлиги тасодифийми-ди?!

3. Беруний ўз давридаги Субстанциал ва Реляцион концепциялари куртаклари уйғунлиги муаммосига ўзининг бор диққат-эътиборини қаратганлиги яна бир муҳим илмий прецедент эмасми!

4. Беруний, ўзининг жаҳонга машхур, муқобили кам учрайдиган Шайх-ур-Раъис Абу Али ибн Сино билан, Арастунинг “Осмон ҳақида” китобига оид 10 та савол - муаммоси, ҳамда “Физика” китобига оид 8 та савол-муаммолари борасидаги эпистоляр баҳс-мунозараси (дискуссия) прецеденти (Ньютон - Кларк баҳс-мунозарасидан 6 аср муқаддам!), ҳамда ўзининг жавоблари ва эътирозлари билан, илм-фан, фалсафада тугал ҳозирги замон илмий-

фалсафий дунёқараш, замонавий фалсафа, илмий табиатшунослигининг шаклланишида асос (мабдаа) бўлган янги фан, табиатшунослик илмлари тизимини шакллантира бошлаганлиги ва академик якунланишга йўналтирган эмасми-ди?!

5. Беруний меросида, Ер сайёрасининг турли нукталаридан туриб, биргаликда астрономик кузатишлар, ўлчашлар, ҳисоб-китобларни амалга ошириш, олиб бориш, юқори аниқликдаги Зижлар тузишга эришиш, чапдастлик билан янги қитъаларни кашф этиш (Америка қитъаси ёки Ер сайёрасининг янги геологик қатламлари, “Коинот саҳроси ҳодисалари” ва ш.к.), умуман энг илғор гелиоцентрик концепция каби фундаментал қарашлар, пардаланган кўринишда бўлсада, илгари сурилган эмасмиди?!

Қолаверса, умуман олганда, илм-фан тараққиётини ҳам экспериментал, ҳам фундаментал асосларга қўйиш, технологик тараққиёт йўлига ўтишга интилиш, илм-фан тараққиётини илмий ташкил этиш, илм-фан андазалари, энг мукаммал, самарали тизим ва усулларни яратиш, умуман инсон ақл-заковати, иродаси, қудрати кучига чексиз ишонч, янгича муносабат – янгича тафаккур усули унсурлари, Берунийда ўзини “мана мен!” дегандек кўрсатиб турганлиги – замонавий тафаккур руҳи уфуриб турганлиги (В.Г.Эрманн) “сир бўлмай қолганлиги”га ҳам ҳадемай 150 йилдан ошади.

Ана шундай яшашга чанқоқлик, илм-фан ва инсон тафаккури тараққиёти безаволлигига ҳаётбахш аминлик, тараққиётнинг бундай омилларини ишга солишга зўр бериш етакчи бўлганлиги каби 10 лаб жиҳатлари, бизнинг Беруний Анжуманини ҳеч бўлмаганда шунга яқин, ҳозиржавоб, замонавий мавзуларда ўтказиш мумкинлиги, зарурлиги билан узвий боғлаш ҳақидаги тақлифларимиз ўринли эканлигини кўрсатиб турибди!

Берунийнинг юқорида бир қадар мажмуъ кўринишдаги ғоялари, кашфиётлари, ҳулоса ва концептуал ёндашишлари, Туркистон, Марказий Осиёнинг ўша машҳур “Олтин даври”, ёхуд “Буюк ижтимоий-маданий, илмий-фалсафий юксалиш даври” (IX-XI асрлар)нинг етакчи даҳолари – Розий, Форобий, Ибн Мискавайх, Шайх-ур-Раъис, Умар Ҳайёмлар билан бир қаторда, моҳиятан ва амалда Ғарбий Овруподаги XVIII аср илмий табиатшунослиги, илмий фалсафаси ва замонавий инсонпарварлик (гуманизм), ақлпарварлик (рационализм), илмий-фалсафий дунёқараш, Янги Дунё цивилизацияси, социал тараққиёти ва қадриятлари қурувчилари даражасига кўтарилганлиги ҳақидаги салафларимизнинг [23] назарий-методологик ҳулосалари тўғри, ҳақли эканлигини тасдиқлаши, ҳулосаларида исботланаётганлигини англамайдимиз?!

Албатта, биз, бу салафларимиз қарашларида мавжуд бўлган ўта ғайрилмий, мафкуравий-сиёсий ғоя, даъволарининг бутун илм-фанга ва жамият, инсоният тараққиёти учун ҳатарли мессианизм таҳдидлари каби жуда ҳавфли иддаёларини ҳам яхши биламиз ва уларни қатъий рад этамиз, аммо, улар таълимотидаги соғлом илм, табиатшунослик, фалсафа ва тафаккур тараққиётига оид ва тарих тараққиётида тасдиқланган, тўғри ва ўзини оқлаган рационал исботлари, башоратлари, умумлаштирувчи назарий-методологик ҳулосалари, илмий-фалсафий дунёқараш натижаларидан нима учун кўз юмишимиз, улардан фойдаланмаслигимиз керак?!

Аммо, шуни ҳам алоҳида таъкидлаб ўтишимиз мақсадга мувофиқки, К.Маркс ва Ф.Энгельсларнинг мумтоз араб-мусулмон илм-фанининг жаҳоншумул натижа, ютуқлари, айниқса, “мумтоз араб-мусулмон фалсафаси”, илм-фанининг умумжаҳон фалсафаси тараққиётининг 2-асосий, ҳал қилувчи босқичи эканлигига оид ҳулосалари, баъзи ғаразли майллари (“Западноцентризм” ва “Европоцентризм”) тузатилмаган, охиригача концептуал-манتيкий ва эпистемологик ниҳоясигача етказилмай, мукаммал таҳқиқ этилмаганлигича қолиб кетганлиги ҳам бор гап!

Юқоридаги таъкидлаётганимиз, юксак илмий-фалсафий ва Усулий даража, савия, нафақат Розий, Форобий, Беруний ва Ибн Синоларнинг сакраментал рисоаларида ифодаланган таълимотларида [24] яққол, лўнда ва тугаллангани акс эттирилган, балки улар ёзиб қолдириб кетган фундаментал Қомусий (Энциклопедик) асарларида, масалан, Форобийнинг “Фозил шаҳар аҳлларининг асл қарашлари ҳақида”, Розийнинг “Китаб ал-Ҳовий фи-т-Тибб”, Берунийнинг “Ал-Қонун ал-Масъудий...”, Ибн Синонинг “Ал-Қонун фи-

т-Тибб” каби шоҳ асарлари – Энциклопедияларида энг тугалланган, мунтазам, изчил ва экспериментал исботлаб берилган эмасми-ди!!!

Мумтоз “Фалсафа тарихи” манбаавий, эпистемеологик асослари, гносеологик илдизларини тасаввур қилолмайдиган кўпчилик Ўзбекистонлик “сохта фалсафа мутахассислари”га эслатма: Беруний, Ибн Синолар, ўзларининг мутлақ экспериментицизми, “панлогизм”ларида, XVIII аср Ғарбий Оврупо, Француз илмий табиатшунослиги ва илмий фалсафаси эришган даражага кўтарила олганликлари, ҳатто, улардан ҳам бир мунча, олдинга қатъий қадам ташлашга уринганликларини куйидаги мисоллари, хулосаларини келтириб ўтамыз.

Маълумки, Шайх-ур-Раъис Ибн Сино ўзининг “Саламон ва Ибсол қиссаси”да, Ибн Туфайл эса, ўзининг “Ҳай ибн Яқзон қиссаси”да, Ибсолнинг экспериментал илмий изланишлари чўққиси бўлган характерли ўринда, ҳайвонлар, қушлар-паррандалар бош калла чаноғини ёриб, очиб, унда курук бўш чаноқ чуқурчасини кўрган, онг, тафаккур воситаси субстратини топа олмаган Ибсол(Ибн Сино)нинг “Оҳ!” дея чинқириб юборганлигини [25], XVIII аср материализми, табиатшунослиги вакилларининг эса, бу буюк, ҳал қилувчи ғоя, кашфиётни тасаввур ҳам қила олмаган, идрок эта олмаганликлари учун, ўз механистик тасаввур даражаларидан келиб чиқиб, уни мантиқий-гносеологик ҳал қила олмай, бу ўта муҳим гносеологик масалага қўл силтаб ўтиб кетаверганликлари [26], XIX асрда яшаб, илм-фанда “туб тўнтариш яшаш”га уринган немис физик, психологлари Бюхнер, Молешот, Э.Мах, Р.Авенариуслар эса, инсон онгги, тафаккури келиб чиқишини, гўё инсон миясидан моддий суюқлик тарзида ажралиб чиқадиган “Одам”, “Дарахт” ёки “Тоғ” субстрати сифатида (яъни, сохта материалистик) тушунтиришга, тамомила жиддий, аммо ўта бемаънилиқ (абсурд), уринишларидан нарига ўта олмаганликларини [27] бир тасаввур қилсак, IX-XI асрлардаги мумтоз араб-мусулмон илм-фани, фалсафаси дарҳақиқат, нафақат XVIII аср Ғарбий Оврупо илмий табиатшунослиги, илмий фалсафаси даражасига эришганлиги, балки, ҳатто онг, тафаккур масаласини экспериментал билишни янада чуқур, қатъий давом эттириш талабида турганликлари англашилади.

Яъни, мумтоз Шарқ мутафаккирлари, хусусан, Розий, Форобий, Беруний, ибн Сино ва бошқалар, Онг, тафаккурнинг асл ижтимоий-эпистемеологик ҳодиса сифатидаги фундаментал моҳияти, ўзига хослиги ва амалий фаоллиги (воқеълик, борлиқ тараққиётидан олдинга ўзиб кета олиши феномени), “Ижтимоий Борлиқ” (ижтимоий ишлаб чиқариш муносабатлар мажмуъи)дан узвий келиб чиқиши, қонун ва қонуниятлари, улар билан белгиланиши [28] ва И.П.Павлов томонидан Олий нерв тизими, шартли ва шартсиз рефлекслар ҳақидаги таълимотлари кашф этилишига “бир қадам қолганлиги”ни кўрсатади-ку?!

Ана шу маънода, мумтоз ўрта аср араб-мусулмон фалсафаси, Ф.Энгельс катта методологик маънода тўғри кўрсатганидек, жаҳон илм-фани, фалсафаси ва ижтимоий тараққиётининг 2-асосий босқичини ташкил этишини, ютук, савия, даражасини тўғри тасаввур қилиш, хулосалаш вақти етганлиги, ўз-ўзидан келиб чиқишини, шунинг учун ҳам XI асар I-ярми, жаҳон илм-фани, фалсафаси ва ижтимоий тараққиётда “Беруний асри” (Ж.Сартон) деб бежиз аталмаганлигини англади!

Берунийнинг ҳеч шубҳасиз мўътабар ва юксак нуфузли халқаро анжуманларида, айниқса, уларнинг бош мавзуларини шакллантиришда, унинг илҳомбахш илмий-фалсафий ғоялари, кашфиётлари, мероси, замонамизга ҳамоҳанг, уйғун илмий-фалсафий дунёқараши муаммолари, ана шундай юксак илм-фан, фалсафа ва тафаккур муаммолари, йўналишлари билан қиёслаш имконини берувчи, катта умумлаштирувчи хулосалар чиқариш имкониятига эга бўлиш кесимида шаллантирилиши, айнан ана шундай ёндашиш, талқинни ва мавзунини танлаш, шакллантиришни тақоззо этмасмиди?!

Ҳолбуки, Берунийнинг ушбу Анжумани Проспектидаги нуқсонларидан ташқари, жуда ҳам одми ва яққол кўзга ташланиб турган – давлат маъмурий электорати, бир неча расмий тарихчилар ва маҳаллийчилик таассуфлари исқанжаси доирасида, энг ёмони техник жиҳатдан “ракета тезлиги”да иш кўрадиган, яъни ўнгу-сўлига қарамайдиган, анжуман

мавзусини самарали назарий-эпистемеологик таҳқиқ этишни ташкил этиш, амалга оширилишини амалда йўққа чиқарадиган, ночор, нўноқ, оптимал мобиль бўлмаганлар кўлида бўлиши кўзда тутилганлиги, айниқса ачинарли, ноҳуш тасаввур туғдиради.

Энг йўл кўйиб бўлмайдиган катта масъулиятсизлик, ташкилотчи-мутасаддилар, халқаро тезкор ахборотлар доирасида тезда кўзга ташланадиган, расмий эълон қилинадиган, юксак академик “Масъул илмий таҳририят ҳайъати” мақоми билан, амалий самарали фаолият кўрсатиши кўзда тутилаётган “Ташкилий ишчи Кўмита” мақомлари ўртасидаги функционал фарқни англамасдан, шу ишга қўл урганликларида кўзга ташланади.

Юқоридаги фикр-мулоҳазаларимиз ва таклифларимиз, нуфузли Беруний халқаро анжуманидан кутилаётган юксак даражадаги муваффақиятга эришишини кўзда тутуди, қолган 3-4 ойлик муддатда Дастурдаги мазкур кусур ва камчиликларни бир қадар баратараф этилишига кўмаклашиш эзгу ниятларида билдирилмоқда. Мақсад эса, Берунийнинг мўътабар халқаро Анжуманини, унинг шаънига муносиб, жаҳоншумул даражада ўтказилиши, маҳаллий Чорбоғда ўтказиладиган тадбирлар даражасига тушиб қолишининг олдини оқилона олиш ташвиши билан боғиқлиги, уларни тўғри ва ҳолис тушунилиши зарурлигига ишора қилиш фикрини билдиришдир.

P.S.: Кимгадир ушбу тадқиқотда илмий янгилик йўқдек, халқаро Беруний конференцияларнинг оддий, курук ҳисоботи бўлиб туйилиши мумкин. Ҳолбуки, Проф. Йенс Йордан (ГФР - 2018.21.VI) ва Проф. Ф.Старр (АҚШ -2020.17.XII) каби йирик хорижий мутахассислар интернет саҳифаларида муросасиз танқид қилганларидек, тарихий мерос, кадриятлар, осори-атикалар, расмий анъанавий жамият ҳокимият вакиллари томонидан қандай сольдофон ўжарлик, мутассиблик билан вайрон қилинаётганлиги, ҳатто давлат бошлиқлари акад. И.А.Каримов ва бошқаларнинг креатив ғоя, ечимлари саботаж қилинаётган шароит, вазиятларда, анъанавий мустабид жамиятларни “пўлат зирх каби қоплаган” тоталитар муносабатлар, айниқса “Коммунизм” ва “Социализм” манфур ғояларидан озод бўлиши (“Декоммунизация” ва “Десоветизация”), кўп жиҳатлардан, Беруний каби феноменал тафаккур усули соҳиблари ғоя, мерослари, кадриятлари ёрдамида қандай самарали баратараф этилиши, бизда ҳам, ва-н-ниҳоят, соғлом, эркин жамият, ижодий-яратувчи тафаккур, бир қадар фаровон, инсон шаънига муносиб ҳаёт, муносабатлар ўрнатилиши имконини бериш йўли очилишига даъват бўлиб хизмат қилиши мумкин бўлади!

Хулоса:

Беруний ғоялари, мероси, дунёқараши, тафаккур усули, руҳининг замонавий тараққиётга уйғунлиги, унинг қатъий илмий рационалистик дунёқараши, кадриятларининг бугунги Ғарб ва Шарқ беқарорлиги, масъулиятсизлиги, ҳатто ҳар қандай аморалликка нисбатан мутлақ ижобий, эзгу моҳияти ва табиатини халқаро умуминсоний илмий-фалсафий ва ижтимоий стандартлар сифатида эътироф этилишининг мутлақан зарурлиги.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Э.Захау-Е.Zahau. Chronologie orientalischer Volker von Al-Biruni. Hrsg. Dr. C.E.Sachau. Leipzig: 1878, арабча матни; The Chronology of ancient nations, an English version of the Arabic text of the Athar-ul-bakiya of Al-Biruni ... transl. and ed, with notes and index by Dr. C.E.Sachau. London. 1879. Инглизча таржимаси матни. I-нашри. Э.Захау-Al-Biruni's India, An Account of the Religion, Philosophy, Literature, Chronology, Astronomy, Customs, Laws and Astrology of India about A.D.1030 ed.in the Arabic original by E.Sachau. London.1887 - арабча матни нашри, Al Biruni's India.1-2 vol. London, 1888-инглизча таржимаси, 1-2-жилдлари нашри.

2. А.Зоҳидий. Проф. А.З.В.Тўғон. Ҳаёти, фаолияти, феноменал дунёқараши ва меъроси//А.Зоҳидий (ва бошқалар).Ўрта аср Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг тарихий-фалсафий мероси Энциклопедияси. А-Ҳ. -Самарқанд: ИБХМ. 2016. 612 бб., 405-б. (A. Zahidi. Prof. A.Z.V. Dam. Life, activity, phenomenal outlook and heritage//A. Zahidi (and others). Encyclopedia of the historical-philosophical legacy of medieval scholars and thinkers of the East. A-H. - Samarkand: IBXM. 2016. 612 pp., p. 405.)

3. Аҳмад Закий Валидий Туган. 1890-1990//Материалы к изучению жизни и творчества. -Уфа: 1990. 68 с., сс. 26-53.; М.Булгаков. Материалы к библиографии Ахмета Закий Валидий Тугана. - Уфа: Ғилем.1996. сс. 36-403; Тунжер Байкара. Заки Валиди Туган. - Истанбул: 1989; -Уфа: Китап. 1998. 328 с., сс. 92-97. (Ahmad Zakiy Validy Tugan. 1890-1990//Materials for the study of life and creativity. -Ufa: 1990. 68 p., pp. 26-53.; M. Bulgakov. Materials for the bibliography of Akhmet Zakiy Validy Tugana. - Ufa: Gilem.1996. ss. 36-403; Tungier Baykara. Zaki Validi Tugan. -Istanbul: 1989; -Ufa: Kitap. 1998. 328 p., pp. 92-97.)

4. А.З.В.Тўғон. Замахшарийнинг “Муқаддимат-ул-адаб”инда эски хоразмча сўзлар. - Истанбул: 1951-Мадҳал. (A.Z.V. Togan. Old Khorezmian words in "Muqaddimat-ul-Adab" by Zamakhshari. -Istanbul: 1951-Madhal..)

5. М.Салье. Беруний. Танланган асарлари. 1-ж, -Т.: 1957. VII, IX-X , XIII-бобларга ёзган ўз кириш мақоласи. (M. Sale. Beruni. Selected works. 1-j, -T.: 1957. His own introductory article to chapters VII, IX-X, XIII.)

6. Togan A.Z.V. Tarihte Usul: Asosiy dusuncheler. Istanbul:1941. 48 sahife. (Togan A.Z.V. Tarihte Usul: Basic concepts. Istanbul: 1941. 48 pages.)

7. Togan A.Z.V. Tarihte Usul. Istanbul: 1950. 350 sahife. (Togan A.Z.V. History Method. Istanbul: 1950. 350 pages.)

8. Togan A.Z.V. Tarihte Usul. Istanbul: 1950; 1985;350 ss.//Ўзбекчаси учун қаранг: А.Зоҳидий. Проф., Др Аҳмад Закий Валидий Тўғоннинг “Тарихда Усул” асаридан – Марказий Осиё халқлари “Тарих фалсафаси” ва унинг манбаалари// А.Зоҳидий (ва ҳаммуаллиф). А.З.Валидий Тўғоннинг Туркистон-га илмий сафари (1913-1914-йй.)/(Туркистон тарихининг методологик манбаалари) – Sic!- китобда шундай чоп этилган!. - Т.: Фан. 1997. 76 б., 46-56 ва 57-76 бб.

(Togan A.Z.V. History Method. Istanbul: 1950; 1985; 350 pp.//For the Uzbek version, see: A. Zahidi. From the work "Tarikhda Usul" by Prof. Dr. Ahmad Zaki Walidiy Togan - "Philosophy of History" of the peoples of Central Asia and its sources// A. Zahidi (and co-author). Scientific trip of A.Z. Validiy Togon to Turkestan (1913-1914)/(Methodological sources of the history of Turkestan) - Sic! - T.: Science. 1997. 76 pp., pp. 46-56 and 57-76.)

9. Семенов А.А. Ал-Бируни – величайший ученый средневекового Востока и Запада (Sic!)//Литература и искусства Узбекистана. Кн.1. -Т.: 1938. Сс.106-116. (Semenov A.A. Al-Biruni is the greatest scientist of the medieval East and West (Sic!))//Literature and arts of Uzbekistan. Book 1. - T.: 1938. pp. 106-116.)

10. Al-Biruni."Commemoration Voliume. Calcutta". Iran Society. 1951; J.Fuck. Sechs Ergänzungen zu Sachaus Ausgabe von Al-Birunis "Chronologie Orientalicher Volker". Documenta Islamica inedita. Berlin. 1952; K.Grabar's. Eine Enganzugen zu Sachaus Ausgabe von Al-Birunis "Chronologie Orientalischer Volker"- "Documenta Islamica inedita". Berlin. 1952. I матн; K.Grabar's. Eine Enganzugen zu Sachaus Ausgabe von Al-Birunis "Chronologie Orientalischer Volker" - Der Islam. Bd.30. Heft 1. 1952.

11. Зоҳидий А. Академик В.Й.Зоҳидов// Зоҳидий А. (ва бошқа муаллифлар). Ўрта аср Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг тарихий-фалсафий мероси Энциклопедияси. А-Ҳ. Самарқанд: ИБХМ. 2016. 612 бб., (Zahidi A. Academician V.Y. Zohidov// Zohidiy A. (and other authors). Encyclopedia of the historical-philosophical heritage of medieval scholars and thinkers of the East. A-H. Samarkand: IBXM. 2016. 612 pp.,)

12. Бу ҳақда, муфассал қаранг: Б.В.Лунин. Библиографический указатель советской литературы об Абу Райхане Беруни и изданий текстов его произведений (1918-1972) //Беруни. К 1000 со дня рождения. -Т.: Фан. 1973, сс.186-202; Шунингдек қаранг: Н. Абдуллажонова. Абу Райҳон Берунийнинг ҳаёти ва фаолияти тарихшунослигига доир (1948-1950-йй.) // 2013. № 4. 1-14-бб. (About this, see in detail: B.V. Lunin. Bibliographic index of Soviet literature about Abu Rayhan Beruni and editions of the texts of his works (1918-1972) // Beruni. To the 1000th birthday. -T.: Fan. 1973, pp.186-202; See also: N. Abdullajonova. On the historiography of the life and work of Abu Rayhan Beruni (1948-1950) // 2013. No. 4. 1-14-bb.)

13. Беруний. Танланган асарлар. I-VIII жж. -Т.: Фан. 1965-1986; Бируни. Избранные произведения. Тт. I-VIII, -Т.: Фан. 1957-1986. (Beruni. Selected works. I-VIII pp. - Т.: Science. 1965-1986; Biruni. Selected works. Tt. I-VIII, -Т.: Fan. 1957-1986.)
14. Бируни. Сборник статей. Москва-Ленинград.1950. (Biruni. Digest of articles. Moscow-Leningrad.1950.)
15. Герман Лей. Очерк истории средневекового материализма. Берлин: 1962, М.: ИИЛ.1962. Шу муаллиф: История Просвещения и атеизма. Берлин: 1966, М.:1969/1971, части 1 и 2. (Herman Ley. Essay on the history of medieval materialism. Berlin: 1962, M.: IIL.1962. Same author: History of Enlightenment and atheism. Berlin: 1966, M.: 1969/1971, parts 1 and 2.)
16. M.M.Sharif. A History of Muslim Philosophy. Vv. I-II. -Wiesbaden: 1963. (M.M.Sharif. A History of Muslim Philosophy. Vv. I-II. -Wiesbaden: 1963.)
17. А.Зоҳидов, М.М.Ҳайруллаев. Малоизученные страницы наследия Ибн Сины (О переписке и посланиях Ибн Сины)// Вопросы философии. № 7. 1980. сс. 76-83, сс. 80-83; А.Зоҳидов. Абу Али ибн Синонинг фалсафий ёзишмалари тўғрисида//Абу Али ибн Сино туғилган кунининг 1000 йиллигига. -Т.: Фан. 1980. 88-98 бб., 94-98 бб. (A. Zohidov, M. M. Khayrullaev. Little-studied pages of Ibn Sina's heritage (On the correspondence and messages of Ibn Sina) // Questions of philosophy. No. 7. 1980. pp. 76-83, pp. 80-83; A. Zohidov. On the Philosophical Correspondence of Abu Ali ibn Sina//On the 1000th anniversary of the birth of Abu Ali ibn Sina. - Т.: Science. 1980. pp. 88-98, pp. 94-98.)
18. Каримов И. Тарихий хотирасиз келажак йўк//Каримов И. Биз ўз келажакимизни ўз кўлимиз билан курамиз. 7 ж. -Т., Ўзбекистон, 1999. (Karimov I. There is no future without historical memory // Karimov I. We build our future with our own hands. 7 j. -Т., Uzbekistan, 1999.)
19. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих Институти фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида. -Тошкент ш., 1998-йил, 27-июль//O'zbekiston tarixi, 1999, №1, 15-17 бб.; 31-34 бб. (Decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. On improving the activity of the Institute of History of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent city, July 27, 1998 // History of Uzbekistan, 1999, No. 1, pp. 15-17; 31-34 pp.)
20. Президент Ш.М.Мирзиёев Қарори “Буюк мутафаккир ва қомусий олим Абу Райҳон Беруний таваллудини 1050 йиллигини халқаро миқёсда кенг нишонлаш тўғрисида” 2022.ПҚ 361-сон// Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. 2022.25.08. 07/22/361/0771-сон. (President Sh.M. Mirziyoyev's Resolution "On international celebration of the 1050th anniversary of the great thinker and encyclopedist Abu Rayhan Beruni" 2022. PQ No. 361// National database of legislative information. 2022.08.25. No. 07/22/361/0771.)
21. Epistre de Beruni contenant Le repertoire des onvrages de Muhammad b. Zakariya ar-Razi. Pabliee par Paul Kraus. Paris. 1936.; Шарҳи ҳол тоъифайи шаҳири Эрон Абу Райҳон Муҳаммад ибн Аҳмад Ҳаворизмий Беруний. Таълифи донишманди жалил жаноб Ақойи Али Акбар Деххудо//Доирати-ул-Маъориф. 1324-х.//Материалы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекистане. -Т.: Фан. 1976. 588 с., сс. 234-271. (Epistle of Beruni containing The directory of the works of Muhammad b. Zakariya ar-Razi. Published by Paul Kraus. Paris. 1936; Description of the situation of the city of Iran, Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad Hawarizmi Beruni. Compiled by the distinguished scholar Mr. Ali Akbar Dekhudo//Doirati-ul-Maarif. 1324// Materials on the history of progressive social and philosophical thought in Uzbekistan. -Т.: Fan. 1976. 588 p., pp. 234-271.)
22. Бу ҳақда маҳсус ва мукаммал маълумот, хулосалар олиш учун қаранг: В.И.Жог. О субстанциональной и реляционной концепциях пространства //Философские вопросы современного естествознания. Выпуск III. -М.: Наука. 1975. Сс. 6-33; Тўраев Б.О. Пространство. Время. Развитие. -Т.: Фан. 1992. Сс.7-8, 9-10. (For specific and complete information and conclusions about this, see: V.I. Zhog. On the substantial and relational concepts of space // Philosophical questions of modern natural science. Issue III. M.: Science. 1975. Ss. 6-33; Turaev B.O. Space. Time. Development. -Т.: Fan. 1992. pp. 7-8, 9-10.)

23. Ф.Энгельс. Диалектика природы. Введение//К.Маркс, Ф.Энгельс. Избранные сочинения. В 9 тт., т.5. М.: Политиздат. 1986. XX. 779 с., сс.376 -378; сс.376-400; сс.523-532. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии// ўша нашр... Т.6. -М.: Политиздат. 1987. XXII. 664 с, сс. 285-328. (F. Engels. Dialectics of nature. Introduction // K. Marx, F. Engels. Selected works. In 9 vols., vol.5. M.: Politizdat. 1986. XX. 779 p., pp.376 -378; pp.376-400; ss.523-532. Ludwig Feuerbach and the end of classical German philosophy // Ours... Vol.6. -M.: Politizdat. 1987. XXII. 664 p., ss. 285-328.)

24. Розий. “Уч алдоқчилар ҳақида”, Форобий. “Ҳақиқатнинг икки ёқламалиги”, Беруний. Инсон ўз қисматини ҳисоблаб чиқиб, унинг исканжасидан қутилиш билан боғлиқ ҳикматлари, Ибн Синонинг, Шайх Абу-л-Ҳайр Моҳоний билан “ақлий исботли билиш” ва “ирфоний-маърифий кўриш” уйғунлиги - қисмат, тақдир чангалидан қутилиш мумкинлигига оид муъжиб башоратлари маълум. (Razi "About three deceivers", Farobi "The two sides of the truth", Beruni "It is well-known the wisdom of a person to calculate his destiny and escape from his torment", Ibn Sina's prophetic predictions about the possibility of escape from the clutches of destiny, the combination of "mental proof knowledge" and "mystical-enlightenment vision" with Shaykh Abu-l-Khair Mohoni)

25. Ибн Туфайл. Ҳай ибн Якзан//М.:Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего. М.: Изд-во соц.-экон. литературы. 1961, сс. 329-394. (Ibn Tufail. Khai ibn Yakzan//M.: Selected works of thinkers of the countries of the Near and Middle. M.: Publishing house of social and economic literature. 1961, ss. 329-394)

26. К. Маркс ва Ф. Энгельс. Старое “Предисловие” к Анти Дюрингу// К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные сочинения, в 9 тт., -М.:1984-1986., т.5. сс. 376-377; 393-400. (K. Marx and F. Engels. Old “Preface” to Anti Dühring // K. Marx, F. Engels. Selected works, in 9 vols., -M.: 1984-1986., vol. 5. ss. 376-377; 393-400.)

27. Энгельс Ф. Диалектика природы//К. Маркс ва Ф. Энгельс, выше указан.изд., т.5. сс. 371-666. В.И.Ленин. Материализм и эмпириокритицизм// ПСС. 5-изд., т.18. (Engels F. Dialectics of nature//K. Marx and F. Engels, above mentioned ed., vol.5. ss. 371-666. V.I.Lenin. Materialism and empirio-criticism // PSS. 5th ed., vol. 18.)

28. К. Маркс ва Ф. Энгельс. “1844-йй. фалсафий-иқтисодий қўлёзмалар” ва “Немис мафкураси” асарларида илгари сурилган, ҳал қилиб берил ган//К.Маркс, Ф.Энгельс.Избранные сочинения, в 9 тт., тт. 2-3. -М.: 1984-1985. (K. Marx and F. Engels. "In 1844 "philosophical-economic manuscripts" and "German ideology"//K. Marx, F. Engels. Selected works, in 9 vols., vols. 2-3. -M.: 1984-1985.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000